

Trening fizyczny według Yukio Mishimy czyli autoheroizacja jako poszukiwanie sensu

Mateusz Stelmaszuk

Uniwersytet Gdański

ORCID: 0000-0001-6406-7317

Abstract

Physical training according to Yukio Mishima: Self-heroization as a search for meaning

This article presents autoreflective worldview of Yukio Mishima, which he contained in essay *Sun and Steel*. Creational manner towards his own spirit and body, which this Japanese writer showed, appear as an answer on existential dread and lack of sense, which were aggravated by drastical social changes in post-war Japan. Fascinating ideological base presented by Mishima for bodybuilding and martial arts are linked with his conservative dream about heroic self-sacrifice for a matter bigger than individual.

Key words: Yukio Mishima, heroization, training, self, Japan, self-improvement

Mateusz Stelmaszuk, doktorant literaturoznawstwa w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; ostatnie publikacje to *Społeczeństwo ojcobójców, czyli jaźń ponowoczesna w świetle śmierci Boga i innych autorytetów na przykładzie artystów współczesnych* w *Kreacja i komunikacja. Sztuka, media, społeczeństwo* red. K. Kamińska, *Liminal spaces (przestrzenie graniczne), czyli internetowa estetyka niepokojącej pustki* w „*Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media*”, 1 (13) 2024.

mt.stelmaszuk@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.18140656

Wprowadzenie

Niewiele kwestii tak wymownie reprezentuje warstwę ideową danego społeczeństwa, jak jego bohaterowie. Zarówno heroizacja, jak i odbrażowienie to mechanizmy, które bezsprzecznie eksponują wartości i ideały danej grupy czy narodu w zmiennych, zależnych od kontekstu historyczno-społecznego. Pomimo że niemal każda kontrykultura posiada własnych herosów, są to zwykle autorytety przyćmiewane przez idoli krajowych o ustalonej randze – ogólnie przyjęć można, iż najszerzej respektowani (lub chociaż rozpoznawani) są zawsze bohaterowie narodowi, których nazwiska zdobią ulice i aleje. Niezależnie od tego, że faktyczny szacunek państwowi herosi otrzymują głównie od środowisk konserwatywnych, zajmującym prawidłem historycznym są zmiany ustrojowe i społeczne, które otwierają polemikę z tradycyjnymi wartościami i rozglądają się za nowymi, zgodnymi z postępek, bohaterami.

Powojenna Japonia doświadczyła takiego właśnie procesu. Kiedy w 1945 roku Cesarstwo Japońskie jako ostatnie z Państw Osi kapituluje, na jego terenie zarządzona zostaje okupacja amerykańska, która przeorganizować ma naród, tj. przeobrazić tradycjonalistyczny militarizm w zdecentralizowany okcydentalizm. Demokratyzująca kraj myśl zachodnia spowodowała oczywiście odejście od wartości konserwatywnych i absolutyzmu cesarskiego, na których opierała się agresywna polityka Japonii podczas działań wojennych, holistycznie przeobrażając idee społeczne. Dynamiczne porzucenie narodowych wartości i kontestacja dumy z własnej historii spowodowały jednak, że pojawiać zaczęły się głosy sprzeciwu wobec nowej polityki z zewnątrz. Jednym z przeciwników nowo obranej przez państwo drogi był Kimitake Hiraoka – pisarz znany pod pseudonimem Yukio Mishima.

Twórca ten odczuwał dotkliwe przeświadczenie o tym, że zmiany ustrojowe i społeczne, jakie zarządzane zostały w jego ojczyźnie, odbierają jego rodakom tożsamość. Światopogląd Mishimy opierał się więc na poczuciu

braku i potrzebie odnalezienia sensu, nie był to jednak wyłącznie reakcjonizm bezrefleksyjnie nobilitujący przeszłość. Będąca u niego wyrazem buntu myśl tradycjonalistyczna, stała się nie zbiorem gotowych modeli tożsamości do przyjęcia, lecz fundamentem samorealizacji. Jak prezentował on swą myśl w eseju *Słońce i stal*, zamiast patrzeć w przeszłość w poszukiwaniu herosów, dawne czasy stać się powinny płaszczyzną wzmagającą samorozwój. W historycznych wartościach doszukiwał się on duchowych ideałów, które stanowić miały drogowskaz dla współczesnego Japończyka na indywidualnej drodze do autoheroizacji, która byłaby szczyt samodoskonalenia.

Pomimo nacjonalistycznego wydzwiku i kontrowersji opiewających postać Yukio Mishimy, zajmującym jest fakt, iż jego droga do autokreacji tożsamości nie ogranicza się wyłącznie do aspektu narodowego, lecz wzrasta z wartości intelektualnych i przez ich pryzmat właśnie traktuje też centralny dla tego pisarza trening fizyczny. Pomimo kuszącej perspektywy psychoanalizy, które na podstawie biografii literata wyjaśniałaby jego eskapizm w retroseksualizm, artykuł ten będzie stanowił próbę uwidocznienia w myśli Kimitake Hiraoki przede wszystkim drogi intelektualisty do autoheroizacji, w której objawiała się wrażliwość, egzystencjalizm oraz bezprecedensowe zerwanie z dualizmem ciała i ducha.

Poczucie braku, skorodowanie słowami

W kontekście biograficznym Yukio Mishimy nieodmiennie podkreślana jest aura jego domu rodzinnego. Dzieciństwo Kimitake, jako pierworodnego syna, zostało niejako zdominowane przez jego babkę, która wymagała, aby niemal każdą chwilę spędzał z nią, rzadko oddając go rodzicom (Levy 2004: 907-926):

Babka była osobą intrygującą [...]. Duch dawnej Japonii, na wpół zapomniany, żył w niej, w pozorze chorowitej osoby, nieco histerycznej, obiekcie ataków reumatyzmu i nerwobólów [...]. W jej pokojach, gdzie trzymała chłopca, ta niepokojąca i rzewna babka zdawała się wieść żywot luksusu, choroby i zamyślenia dalekiego od burżujskiej egzystencji, w jakiej nowe pokolenie szukała schronienia. Uwięziony chłopiec spał w pokoju swojej babki, był świadkiem jej załamań nerwowych, nauczył się zajmować jej dolegliwościami, towarzyszył jej w umywalni [...] (Yourcenar 1986: 13)¹.

¹ Przekład własny za: „The grandmother is an intriguing character [...]. The spirit of ancien Japan, half forgotten, lives on in her, in the guise of a sickly crature, somewhat hysterical, subject to attacks of rheumatism and cranical neuralgia [...]. In her quarters, where she kept the young boy, this disturbing and touching grandmmother seems to have lived a life of luxury, sickness and reverly far removed from that bourgeois existence in which the next generation sought refuge. The imprisoned child slept in his grandmother's room, was witness to her nervous breakdowns, learned very young how to dress her sores, accompanied her to the lavatory [...]”.

Chorowity i słaby chłopiec od początku swojego życia był niemal całkowicie odizolowany od rówieśników. Egzystowanie w wiewarum zdominowanym przez tradycję i przeszłość, gdzie koncentrował się na rozwoju intelektualnym stało się jego wyłączną domeną również później. Poza relacją uległości wobec babki, Mishima doświadczał zależności również w kontaktach z apodyktycznym ojcem, który decydował o kolejnych etapach jego życia i był wrogo nastawiony do wcześniej odkrytego talentu literackiego syna. O swoim samotniczym, podporządkowanym pod dążenia intelektualne żywocie, Mishima pisał później:

Jakże ja kochałem tę swoją „pieczarę”, ten przyćmiony pokój i przestrzeń biurka zapełnionego stosami książek. Z jaką radością skupiałem się na sobie, pogrążony w kontemplacji, z jakim zachwytem wsłuchiwałem się w cichy szmer cykad skrytych w gąszczu moich nerwów. Silna niechęć do słońca była jedynym przejawem mojego młodzieńczego buntu – skłaniałem się raczej ku Novalisowskiej nocy i celtyckim zmierzchom Yeatsa (Mishima 2022: 17).

Niemal obsesyjny rozwój umysłowy spowodował, że w 1944 roku Mishima z wyróżnieniem kończy szkołę i dostaje powołanie na komisję wojskową, gdzie jednak „lekarz mylnie diagnozuje gorączkę i silny kaszel jako oznaki początkowego stadium gruźlicy [An army physician misdiagnosed his high fever and severe cough as signs of incipient tuberculosis]” (Levy 2004: 907-926) i określa go jako niezdolnego do czynnej służby². Ostatni rok wojny spędza pracując w fabryce lotniczej, gdzie pomaga przy budowie między innymi samolotów dla pilotów kamikaze. Ten okres powróci później do niego w charakterze żalu z niewykorzystania szansy do patriotycznego i heroicznego poświęcenia. Po kapitulacji Japonii Mishima kończy studia prawnicze, zostaje zatrudniony w ministerstwie finansów, z którego to stanowiska jednak w krótkim czasie rezygnuje, aby całkiem oddać się pracy pisarskiej.

Wkrótce jednak dawać o sobie znać zaczęło poczucie braku i niespełnienia. Rozpoznawalność twórcza, mimo że uczyniła z Mishimy „pierwszą japońską słynną międzynarodowo literacką supergwiazdę [Yukio Mishima, *Japan's first internationally renowned literary superstar*]” (Flanagan 2014: 17) była dla niego jedynie połowicznym samospelnieniem, gdyż w dotychczasowym życiu koncentrował się jedynie na umyśle. Świadomy własnych braków, pisał:

Gdy rozmyślam o dzieciństwie, zauważam, że pamięć słów sięga w moim przypadku o wiele dalej niż pamięć ciała. U zwykłych ludzi wpiery pojawia się chyba

² Co ważne, jak później wspominał pisarz, sam przyczynił się do takiej diagnozy, wyolbrzymiając własne objawy.

ciało, a dopiero potem słowo; u mnie jednak pierwsze było słowo, a później, znacznie później, jakby z ogromną niechęcią, wyłoniło się ciało – już spętane konceptami, oczywiście przeżarte przez słowa. [...] Słowa pełnią rolę medium, które przewodzi do naszego umysłu abstrakt rzeczywistości, co nieodzownie pociąga za sobą nie tylko korozję rzeczywistości, lecz także ryzyko zepsucia samych słów (Mishima 2022: 6-7).

Te właśnie refleksje o językowym podłożu rzeczywistości, korespondujące z europejskimi teoriami konstruktywistycznymi, stanowią fascynującą stronę światopoglądu Yukio Mishimy. Uwrażliwiony namysł nad zewnętrznym, niezależnym niejako od indywiduum charakterze konceptów, jakimi ludzie opisują świat stanowił punkt zwrotny w myśli pisarza, który żądał od samego siebie autentykacji *własnej tożsamości, gdyż, jak zauważył, przyjęty wcześniej intelektualny punkt widzenia nie stanowił o spełnionej osobowości. Autorefleksja ta prowadziła go do przyjęcia w swoim życiu również dbałości o cielesność.*

Przekonany o postępującej degrengoladzie okcydentalizującej się Japonii, odczuł potrzebę określenia własnego jestestwa, a swoją dalszą pracę nad sobą podporządkował syntezie ducha i ciała – wiążąc aspekty właściwe intelektualistom z potrzebą zerwania z dotychczasową obojętnością na fizyczność.

Bo skoro już w dzieciństwie moja cielesność pojawiła się w skorodowanym słowami konceptualnym przebraniu, to czy obecnie nie byłoby możliwe odwrócenie tego procesu na mają korzyść: rozszerzenie myśli ze sfery ducha tak, by oddziałując na ciało, przyoblekła je w całości w metal konceptualnej zbroi? (Mishima 2022: 13)

Językowa świadomość konstruktywistyczna i obserwacja wynikłej z intelektualizmu dewaloryzacji ciała sprawiają, że światopogląd Yukio Mishimy nie ogranicza się do kontrowersyjnego tradycjonalizmu i działań nacjonalistycznych. Potrzeba rekonstrukcji własnej osobowości i samodoskonalenia ufundowana była na uwrażliwionej introspekcji, która zwróciła jego uwagę na konieczność odnalezienia sensu w dynamicznie zmieniającym się świecie, a także na to, że poprzez ambitny rozwój literacki uwięziony był w stereotypowym wręcz przekonaniu o wyższości umysłu nad ciałem. Chcąc zerwać z doświadczeniami chorowitego, słabego chłopaka, Kimitake za centrum swoich refleksji uczynił przede wszystkim porzucenie dualizmu myśli i cielesności na rzecz *kalokagatii*³.

³ Tego wywodzącego się ze starożytnej Grecji terminu Yukio Mishima nigdy w odniesieniu do siebie nie użył, jednak wielokrotnie powracał myślami do antycznym wzorców.

Afirmacja ciała, *kalokagatia* i przynależność

W powojennej rzeczywistości, kiedy to zmiany polityczne niosły za sobą również przeobrażanie społeczne, Mishima odczuł, że przekonania i tradycje, w których został wychowany ustępują przez zachodnim stylem życia i komercjalizmem. W modernizującej się Japonii, a przede wszystkim w zachodzących w niej zmianach obyczajowych Mishima widział zagrożenie dla wyjątkowych tradycji swojego kraju, stale pielęgnował więc indywidualny wyraz buntu, jakim było wzorowanie się na samurajach. Samodoskonalenie musiało oprzeć się zarówno na pracy nad własnymi brakami, jak i wyodrębnieniu swojej jednostkowej tożsamości spośród innych – odpowiedzią spełniającą oba te wymagania był aspekt aktywności fizycznej:

To właśnie języka ciała poszukiwałem. Gdyby porównać „ja” do domu, ciało byłoby otaczającym go owocowym sadem. Mógłbym ów sad pieczołowicie pielęgnować albo pozostawić samym sobie pleniące się w nim chwasty. Była w tej możliwości wyboru moja wolność, nie całkiem jednak łatwa do pojęcia. To dlatego wielu ludzi stan swojego przydomowego ogrodu zwykło nazywać „losem” (Mishima 2022: 6)

W opozycji do, jak mniemał, większości ludzi, Mishima poszukiwał sposobu, aby rozwijać się również cieleśnie, a obraną przez niego do tego drogą stały się treningi sztuk walki (kendo i karate) oraz kulturystyka. Wybór akurat tych dyscyplin nie był bynajmniej przypadkowy – dzięki japońskim sportom kontaktowym pielęgnował w sobie tradycje samurajskie, a trening muskulatury pozwolił na samodoskonalenie również w z dawną dewaloryzowanej strefie ciała. Fizyczność stała się dla Mishimy wdzięczną płaszczyzną rozwoju idei – odbierając umysłowi wyłączność w konceptualizowaniu drogi życiowej, uważał, że ciało w równym (a nawet większym) stopniu przyjmuje i uwidacznia szlachetne postawy. Ideały zakładające potrzebę samorealizacji niewzruszonej klasycznym człowieczym dualizmem nie bez powodu przypominają pełną witalizmu myśl Fryderyka Nietzschego. Jak zauważa Damian Flanagan:

Mishima żył i oddychał Nietzschem. Poprzez czystą siłę woli przemienił on chorowite, słabe ciało w swoją własną cudną kreację: muskularną i wysportowaną. Wierząc, że żył w jaskini, wyszedł z niej na światło słoneczne, opalając się każdego dnia, co było częścią jego rytuałów. Odmawiając uznania dla jakiegokolwiek bariery, jaka stała mu na drodze, zostałby gwiazdą filmową, zdjęciową ikoną, dramaturgiem i reżyserem, obieżyświatem, generałem swojej własnej armii (Flanagan 2020)⁴.

⁴ Przekład własny za: „Mishima lived and breathed Nietzsche. By sheer force of will, he turned his sickly, weak body into his own beautiful creation: muscular and fit. Believing himself to be living in

Pomimo że bezdyskusyjnym centrum samorozwoju Yukio Mishimy było bushido i japoński tradycjonalizm, w jego światopoglądzie znaleźć można również inne analogie do myśli europejskiej. Synteza kształcenia duchowego z fizycznym wiąże się z antycznym ideałem *kalokagatii*, wedle którego *thumos* – jedna z trzech wymienianych przez Platona części duszy, odpowiedzialna za honor, ideały wojownika i agresję (Long 2003) – rezyduje w klatce piersiowej i jest powiązany z jej rozbudowaniem. Takie wzajemne uzależnienie stanu ducha od tężyzny fizycznej Mishima przenosi do współczesności. Jak pisał:

Za nader szpetne uważałem zawsze widoczne przejawy duchowego lenistwa (brzuszyśka jak bęben) czy też przerostu (widoczne żebra zapadającej się klatki piersiowej) i nie mogłem powstrzymać zdziwienia, odkrywając, że są na świecie ludzie, którzy taką fizyczną osobowość kochają. Dla mnie było to przejawem bezwstydnego rozpasania przypominającym fizyczne obnażenie wstydliwych części ducha (Mishima 2022: 14).

I dalej:

Całe grupy mięśni, będąc wciąż istotnym elementem składowym naszego męskiego ciała, stały się we współczesnym świecie zgoła nieprzydatne i tak jak dla przytłaczającej większości pragmatycznych osób nie liczy się klasyczne wykształcenie, tak i zbędna im jest imponująca muskulatura – rzecz bez wątpienia niepraktyczna. Z biegiem czasu mięśnie stały się czymś takim jak antyczna greka. Kształcenie poprzez stal było konieczne, by ten martwy język wskrzesić, pomoc stali była konieczna, by przemienić ciszę śmierci w pełen życia gwar (Mishima 2022: 22-23).

Umieszczony w rozwijanej treningami klatce piersiowej *thumos* jawi się więc jako słowo klucz w procesie autoheroizacji, której poświęcił się Mishima, bezsprzecznie wiążący heroizm z pięknym ciałem: „Bohaterstwo szyderczym rechetem kwitują tylko ci, którzy wiedzą, że sami nie mają fizycznych predyspozycji do jego osiągnięci [...] Taki cynizm ma zawsze związek z ciałem cherlawym tudzież otyłością, podczas gdy heroizm i przemożny nihilizm łączą się z imponującą muskulaturą” (Mishima 2022: 35-36). Klasyczne męstwo, które uosabiać miał „nowoczesny wojownik” zostało w oczywisty sposób przeciwstawione krytyce słabości, jaką prezentowała większość pragmatycznego społeczeństwa. Niepraktyczność rozwoju fizycznego jest dla Mishimy wyrazem

a cave, he stepped into the sunlight, sunbathing every day as part of his rituals. Refusing to accept any barrier that stood in his way, he would be a movie star, a photographic icon, a playwright and director, a world traveler, a general of his own army”.

wolności tak, jak miało to miejsce w antycznej Grecji – do prowadzonych w duchu *kalokagatii* nauk na gimnazjonach dopuszczani byli wyłącznie wolni obywatele, dobrowolnie poszukujący harmonii ducha z ciałem, gdyż tylko oni mogli oddawać się zajęciom przez wzgląd na siebie, nie na użyteczność (Russel Walter 2021: 1:57-3:32).

Proces wypełniania pustki egzystencjalnej potrzebą bohaterstwa sprawia, że myśli wyłożone w *Słońcu i stali* cechuje głęboko egocentryczny charakter, gdyż to sam autor odkrywa rewelacje i jest dumny z własnych przedsięwzięć. Pomimo jednak jakże indywidualnego wydźwięku pracy nad sobą, światopogląd Yukio Mishimy nie ograniczał się do jednostki, lecz dążył do jej udziału w życiu grupy, do bycia najlepiej spełniającym swoją rolę elementem grona. Ten wymiar poglądów pisarza uwidaczniają już przytaczane przez niego wspomnienia:

Z dzieciństwa pamiętam mężczyzn niosących w festiwalowym korowodzie przenośny ołtarz *omikoshi* – ich odurzone transem, pełne niewyraźnej ekscytacji oblicza, ich karki pewnie wspierające drewniany stelaż konstrukcji, twarze zwrócone ku górze... ciekawość, co też mogło odbijać się wtedy w ich oczach, całkowicie mną zawładnęła. [...] Zagwozodka ta przez długi czas zajmowała moje serce, ale dopiero gdy zacząłem przyswajając język ciała i sam dźwignąłem festiwalowe *omikoshi*, zdołałem rozwikłać tajemnicę z dzieciństwa – zrozumiałem, że w oczach tych mężczyzn odbijało się niebo. Nie żadne iluzje, lecz jedynie absolutny błękit wczesnojesiennego nieba. [...] [T]o, co zobaczyłem, nie było w żadnym razie indywidualną halucynacją, tylko fragmentem pewnej wyrazistej wizji całej grupy. [...] [M]oje spojrzenie, muskając rozkołysany nieboskłon, dotknęło samej istoty patosu stającej się udziałem uczestnika zdarzeń (Mishima 2022: 10-11).

Kwestia przynależności do grupy, która stara się osiągnąć cel większy niż jednostka, stanowić miała ukoronowanie całej pracy nad sobą. Zarówno trening fizyczny, jak i walory intelektualne sprzyjać miały pożądaney przez Mishimę perspektywie poświęcenia się za wyższe ideały – wizji, która później urzeczywistniła się w działaniach nacjonalistycznych.

Autoheroizacja, będąca życiowym przedsięwzięciem Yukio Mishimy, stanowiła jedynie przygotowanie własnego ciała i umysłu do szlachetnego poświęcenia. Jak pisał: „Jako osiemnastolatek pragnąłem przedwczesnej śmierci, ale czułem, że nie jestem jej godny. Po prostu nie miałem ciała, które odpowiadałoby dramatyzmowi tego zdarzenia (Mishima 2022: 24). Nierozwalna romantyczna więź, jaką widział między heroizmem a śmiercią poszukiwała adekwatnego spełnienia, epilogu, który stanowiłby podkreślenie całego światopoglądu. Postawa herosa w przekonaniu pisarza wiązała się z patosem

i tragizmem, jak i specyficzną wrażliwością, które to musiały oczekiwać na odpowiedni moment spełnienia:

Wedle mojej definicji tragizmu patos rodzi się w momencie, gdy najzupełniej zwyczajna wrażliwość nabiera uprzywilejowanego, niedostępnego dla otoczenia wysublimowania, a nie wtedy, gdy szczególna wrażliwość obnosi się ze swoimi przywilejami. [...] Co więcej, owo wysublimowanie musi bezwzględnie opierać się na pewnego rodzaju fizycznej odwadze. Elementy tragizmu – takie jak heroizm, upojenie i jasność widzenia – rodzą się w chwili, gdy zwyczajna wrażliwość, wyposażona w cielesną siłę, napotyka, jakby skrojony na siebie, moment uprzywilejowania. Tragedia wymaga antytragicznej witalności i ignorancji, a przede wszystkim pewnej, by tak rzec, nieodpowiedniości. By człowiek mógł w jakimś momencie zbliżyć się do boskości, na co dzień boskim lub choćby prawie boskim absolutnie być nie może (Mishima 2022: 12).

Poszukując chwały „uwspólnienia, glorii tego poczucia, które woła: »Jestem taki sam jak inni«” (Mishima 2022: 26), Mishima pragnął porzucić własną podmiotowość i stać się elementem większego planu. Heros, w jego przekonaniu, zrezygnować miał z indywidualności na rzecz naśladownictwa:

Zakładając, że koncept herosa jest fizyczny, można uznać, że jak w przypadku Aleksandra Wielkiego, który stał się bohaterem, wzorując się na Achillesie, warunkami osiągnięcia tego pułapu są zakaz oryginalności i wierność klasycznemu modelowi; w przeciwieństwie do słów geniusza słowa bohatera muszą być najdonioślejszymi i najszlachetniejszymi wybrańcami spośród gotowych konceptów, a jednocześnie to właśnie je należy określić mianem znamienitych słów ciała (Mishima 2022: 72).

Ta wrażliwość żyła w obliczu niezadowolenia ze zmian społecznych powojennej Japonii oraz osobistego żalu z niewzięcia udziału w walkach. Postawa poszukująca dopełnienia w bohaterstwie, będąca w istocie anachroniczna dla nowoczesnej demokratyzacji, w pełni utwierdziła Mishimę w postawie tradycjonalistycznej. Utożsamiając zaszczyt heroicznego oddania życia za ideały wspólnoty, z nostalgią patrzył on w przeszłość, niejako łaknąc spełnienia w katastrofie:

Cóż za ironia! Właśnie w tych czasach, gdy kolejny dzień mógł nie nadejść, gdy gorące mleko w czarce katastrofy podnosiło kożuch i ulewało się, nie miałem wciąż kwalifikacji, by je wypić; wróciłem do niego po długim treningu, nabywszy wszelkich potrzebnych umiejętności, ale zastałem tylko chłodne dno naczynia – mleko wypił ktoś inny a ja sam przekroczyłem już czterdziestkę.

Co gorsza, tylko to wypite przez innych gorące mleko mogło ugasić moje pragnienie (Mishima 2022: 55).

Poczucie braku, które towarzyszyło pisarzowi całe życie znalazło finalnie ujście w działalności nacjonalistycznej, której patetyczne hasła rezonowały z tak kulturowanym przez pisarza *thumos*. Kontrowersyjne działania i skandaliczna samobójcza śmierć podkreśliły, jak bardzo Yukio Mishima nie przystawał do zmieniającego się świata. Tradycyjna japońska metoda odebrania sobie życia, którą wybrał, jawi się dzisiaj jako upiornie adekwatny i niemal oczywisty finał jego życia. Jak sam bowiem wcześniej mówił:

[...] w czasach feudalnych wierzyliśmy, że szczerść tkwi w naszych wnętrznościach, i jeśli potrzebowaliśmy okazać naszą szczerść, należało rozciąć brzuch i wyciągnąć naszą **widzialną** [podkr. oryg.] szczerść. I był to także symbol woli żołnierza, samuraja; wszyscy wiedzieli, że był to najbardziej bolesny rodzaj śmierci. I powodem, dla którego woleli oni zginąć w najbardziej pełen męki sposób było udowodnienie odwagi samuraja. Ta metoda samobójstwa była japońskim wynalazkiem i obcokrajowcy nie mogą jej naśladować!⁵ (Stokes 1995: 6).

Podsumowanie

Yukio Mishima jawi się jako postać tragiczna – uwrażliwiony intelektualista, który całe życie zmagał się z istotowym konfliktem i poczuciem braku, które finalnie popchnęły go do podjęcia kontrowersyjnych działań. Celem niniejszej pracy była prezentacja fundamentów, na jakich japoński pisarz rekonstruował swoją, żądną celu i sensu, jaźń. Nie rozwijając kuszącej, acz ograniczającej perspektywy determinizmu psychologicznego, droga samodoskonalenia Mishimy opisana została przede wszystkim poprzez cytaty z kluczowego w tej materii eseju *Słońce i stal*, gdzie perspektywy czysto intelektualne (takie jak konstruktywizm lingwistyczny czy refleksje o ideach) uzupełnił rezygnacją z dualizmu człowieka i zaangażowaniem w rozwój ciała. Trening fizyczny, który był dla niego sposobem autoheroizacji w oczekiwaniu na poświęcenie (pożądaną chwalebna śmierć), stanowi zajmujący przykład światopoglądowego buntu wobec wadliwego świata nowoczesnego.

⁵ Przekład własny za: „[...] in feudal Times we belived that sincerity resided in our entrails, and if we needed to show our sincerity, we had to cut our bellies and tak out our **visible** sincerity. And it was also the symbol of the will of the soldier, the samurai; everybody knew that this was the most painful way to die. And the reason they preffered to die in the most excruciating manner was that it proved the courage of the samurai. This metho of suicide was a Japanese invention and foreignerrns could not copy it!”

Autokreacja, której poświęcił się Mishima stanowi świadectwo postawy głęboko refleksyjnej i fascynujących rozterek duchowych. Kontrowersyjny koniec życia, który zdominował biografię pisarza, nie powinien więc przyćmiewać walorów estetycznych i intelektualnych, jakimi odznaczała się jego podmiotowa wędrówka – człowieka dręzonego przez poczucie istotowego braku i niespełnienia.

Źródła cytowań

- FLANAGAN, DAMIAN (2020), 'Edging Toward Japan: Yukio Mishima, a life in pursuit of Nietzsche', online: <https://mainichi.jp/english/articles/20201119/p2a/00m/0na/029000c> [dostęp: 04.02.2024].
- FLANAGAN, DAMIAN (2014), *Yukio Mishima*, Glasgow: Reaktion Books.
- LEVY, HEATHER (2004), 'Yukio Mishima' w: Patrick M, O'Neil (red.), *Great world writers. Twentieth century*, Nowy York: Marshall Cavendish, s. 907-926.
- LONG, ANTHONY (2003), 'Psychological ideas in antiquity', online: <https://xtf.lib.virginia.edu/xtf/view?docId=DicHist/uvaGenText/tei/DicHist4.xml;chunk.id=dv4-01;toc.depth=100;toc.id=dv4-01;brand=default;query=thumos#1> [dostęp: 08.02.2024]
- MISHIMA, YUKIO (2022), *Słońce i stal*, przekł. Maciej Piotr Komorowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- RUSSEL WALTER (2021), 'Mishima, Bodybuilding & Greek Sculpture', online: https://www.youtube.com/watch?v=CEgBI8_R9I8 [dostęp: 08.02.2024].
- STOKES, HENRY SCOT (1995), *The life and death of Yukio Mishima*, Nowy York: Cooper Square Press.
- YOURCENAR, MARGUERITE (1986), *Mishima: a vision of the void*, przekł. Alberto Manquel, Nowy York: Farrar Strauss, and Giroux.